

Impact Factor: 6.145

ISSN: 2181-0990
DOI: 10.26739/2181-0990
www.tadqiqot.uz

JRHUNR

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

TADQIQOT.UZ

VOLUME 6,
ISSUE 1 **2025**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Журнал репродуктивного здоровья и уро-
нефрологических исследований

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

Главный редактор: Б.Б. НЕГМАДЖАНОВ

Учредитель:

Самаркандский государственный
медицинский университет

Tadqiqot.uz

Ежеквартальный
научно-практический
журнал

№ 1
2025

ISSN: 2181-0990

DOI: 10.26739/2181-0990

Главный редактор:
Chief Editor:

Негмаджанов Баходур Болтаевич
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой Акушерства и гинекологии №2
Самаркандского Государственного медицинского университета

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Obstetrics and Gynecology Department
No. 2 of the Samarkand State Medical University

Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна
доктор медицинских наук, профессор
Заведующая кафедрой Акушерства и гинекологии Ташкентского
Государственного стоматологического университета

Doctor of Medical Sciences, Professor
Head of Departments of Obstetrics and Gynecology
Tashkent State Dental University

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ | MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Луис Альфонсо де ла Фуэнте Хернандес

(De La Fuente Hernandez Luis Alfonso)
профессор, член Европейского общества репродукции
человека и эмбриологии (Prof. Medical Director of
the Instituto Europeo de Fertilidad. (Madrid, Spain))

Зуфарова Шахноза Алимджановна

Республиканский центр репродуктивного здоровья
населения, директор, д.м.н., профессор -
(Republican Center for Reproductive Health of Population,
Director, Doctor of Medical science, Professor)

Агабьян Лариса Рубеновна

к.м.н., профессор Самаркандского
государственного медицинского университета
Candidate of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Зокирова Нодира Исламовна

д.м.н., профессор, Самаркандского государственного
медицинского университета (Doctor of Medical Sciences,
Professor, Samarkand State Medical University)

Кадыров Зиёратшо Абдуллоевич

д.м.н., профессор Эндоскопической урологии факультета
непрерывного медицинского образования медицинского
института РУДН, (Россия)
Doctor of Medical Sciences, Professor, of Endoscopic
Urology, Faculty of Continuing Medical Education, Medical
Institute of the Russian Peoples Friendship University, (Russia).

Пахомова Жанна Евгеньевна

д.м.н., профессор Ташкентской медицинской
академии, председатель ассоциации
акушеров-гинекологов Республики Узбекистан
Doctor of Medical Sciences, Professor of the Tashkent
Medical Academy, Chairman of the Association
of Obstetricians and Gynecologists of the Republic of Uzbekistan

Ответственный секретарь:

Махмудова Севара Эркиновна
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences, Samarkand State Medical University

Окулов Алексей Борисович

д.м.н., профессор Московского государственного
медико-стоматологического университета (Россия)
Doctor of Medical Sciences, professor Moscow State
University of Medicine and Dentistry (Russia).

Аллазов Салах Алазович

д.м.н., профессор Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Ахмеджанова Наргиза Исмаиловна

д.м.н., Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Samarkand
State Medical University

Негматуллаева Мастура Нуруллаевна

д.м.н., профессор Бухарского медицинского института
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Bukhara Medical Institute

Локшин Вячеслав Нотанович

д.м.н., профессор, член-корр. НАН РК,
президент Казахской ассоциации
репродуктивной медицины (Казахстан)
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Corresponding Member of the National Academy
of Sciences of the Republic of Kazakhstan,
President of the Kazakhstan Association
of Reproductive Medicine (Kazakhstan).

Аскеров Арсен Аскерович

д.м.н., профессор Кыргызско-Российского
Славянского университета, президент Кыргызской
ассоциации акушеров-гинекологов и неонатологов
Doctor of Medical Sciences, Professor, Kyrgyz - Russian
Slavic University, President of the Kyrgyz Association
of Obstetricians and Neonatologists

Зокиров Фарход Истамович

PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences,
Samarkand State Medical University

ОБЗОРНЫЕ СТАТЬИ

1. **Агабабян Лариса Рубеновна, Хуррамова Фарзона Ботурзода** РВОТА БЕРЕМЕННЫХ: ЭТИОПАТОГЕНЕЗ, МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ/ NAUSEA AND VOMITING IN PREGNANCY: ETIOPATHOGENESIS, DIAGNOSTIC METHODS, AND CLINICAL RECOMMENDATIONS / HOMILADORLIKDA QAYT QILISH: ETIOPATOGENEZ, DIAGNOSTIKA USULLARI VA KLINIK TAVSIYALAR.....6
2. **Асилова Саодат Убаевна, Кузиев Голиб Алишерович, Назирова Муяссар Убаевна, Назаров Ровшан Бахадирович** ПОКАЗАТЕЛИ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ДЕНСИТОМЕТРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ ПРОКСИМАЛЬНОГО КОНЦА БЕДРЕННОЙ КОСТИ У ЖЕНЩИН ПЕРИМENOПАУЗАЛЬНОГО ПЕРИОДА/ PERIMENOPAUSAL DAVRDAGI AYOLLARDA SON SUYAGINING PROKSIMAL UCHI SINISHI ULTRATOVUSHLI DENSITOMETRIK TADQIQOTLAR KO'RSATKICHLARI/ULTRASOUND DENSITOMETRIC RESEARCH METHODS FOR PROXIMAL END HIP BONE FRACTURES IN PERIMENOPAUSAL WOMEN.....10
3. **Indiaminova Gulrux Nuriddinovna, Azizova Suman Abduraxmonovna** O'TKIR RESPIRATOR INFEKSIYALAR VA HOMILADORLIK, GEMOSTAZ TIZIMIGA TA'SIRI/ОСТРЫЕ РЕСПИРАТОРНЫЕ ИНФЕКЦИИ И БЕРЕМЕННОСТЬ, ВЛИЯНИЕ НА СИСТЕМУ ГЕМОСТАЗА/ACUTE RESPIRATORY INFECTIONS AND PREGNANCY, INFLUENCE ON THE HEMOSTASIS SYSTEM.....14
4. **Negmadjanov Baxodur Boltayevich, Mamatkulova Moxigul Jahangirovna, Begmirzayeva Nigora Ibragimovna** QIZLARNING REPRODUKTIV FUNKSIYASIGA QARINDOSHLIK NIKONINING TA'SIRI/ВЛИЯНИЕ РОДСТВЕННОГО БРАКА НА РЕПРОДУКТИВНУЮ ФУНКЦИЮ ДЕВОЧЕК/THE IMPACT OF CONSANGUINEOUS MARRIAGE ON THE REPRODUCTIVE FUNCTION OF GIRLS.....18
5. **Negmadjanov Baxodur Boltayevich, Shopo'latov Erkin Xoltejiyevich, Samadova Mashhura Yoqubjon qizi** BUYRAK USTI BEZI PO'STLOG'INING TUG'MA DISFUNKSIYASI BO'LGAN QIZLARDA REPRODUKTIV TIZIM SHAKLLANISH XUSUSIYATLARI/ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ У ДЕВОЧЕК С ВРОЖДЕННОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ КОРЫ НАДПОЧЕЧНИКОВ/ CHARACTERISTICS OF THE FORMATION OF THE REPRODUCTIVE SYSTEM IN GIRLS WITH CONGENITAL DYSFUNCTION OF THE ADRENAL CORTEX.....22
6. **Shavazi Nargiz Nuraliyevna, Rayimjanova Kamilla Farxodovna** MUDDATIDAN OLDINGI TUG'RUQ XAVFI BO'LGAN HOMILADOR AYOLLARNI DIAGNOSTIKA QILISHNI OPTIMALLASHTIRISH/OPTIMIZACIYA DИAGНОСТИКИ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН С УГРОЖАЮЩИМИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫМИ РОДАМИ/ OPTIMIZATION OF DIAGNOSTICS OF PREGNANT WOMEN WITH THREATENED PREMATURE BIRTH.....27
7. **Tugizova Dildora Ismailovna, Mamarizayeva Nafosat Zoxidjon qizi** YELBO'G'OZ O'TKAZGAN AYOLLAR REABILITATSIYASI/РЕАБИЛИТАЦИЯ ЖЕНЩИН ПЕРЕНЕСШИХ ПУЗЫРНЫЙ ЗАНОС/REHABILITATION OF WOMEN WHO HAVE EXPERIENCED MOLAR PREGNANCY.....30
8. **Fayzullayeva Munira Alisher qizi, Tugizova Dildora Ismoilovna** TUBEKTOMIYA O'TKAZILGAN AYOLLAR REABILITATSIYASI/РЕАБИЛИТАЦИЯ ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ОДНОСТОРОННЕЙ ТУБЭКТОМИИ/ REHABILITATION OF WOMEN AFTER UNILATERAL SALPINGECTOMY.....37
9. **Shavazi Nargiz Nuraliyevna, Khasanova Durdona Togoymurodovna** OPTIMIZATION OF EARLY DIAGNOSIS AND PREVENTION OF INTRAHEPATIC CHOLESTASIS IN PREGNANT WOMEN/HOMILADOR AYOLLARDA JIGAR ICHI XOLESTAZINI ERTA TASHXISLASH VA PROFILAKTIKASINI TAKOMILLASHTIRISH/OPTIMIZACIYA RANNEY DИAGНОСТИКИ И ПРОФИЛАКТИКИ ВНУТРИПЕЧЕНОЧНОГО ХОЛЕСТАЗА У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН.....43

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

1. **Амонова Мадина Фуркатовна, Аралова Жамила Хусниддиновна** ВЛИЯНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ВИТАМИНА Д НА ПОКАЗАТЕЛИ МИНЕРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ КОСТНОЙ ТКАНИ У ЖЕНЩИН В МЕНОПАУЗЕ/INFLUENCE OF VITAMIN E CONTENT ON BONE MINERAL DENSITY IN WOMEN IN MENOPAUSE/MENOPAUSADAGI AYOLLARDA SUYAK TO'QIMASI MINERAL ZICHLIGI KO'RSATKICHLARIGA D VITAMININING TA'SIRI.....50
2. **Кариев Саидахроп Саидасланович, Абдурахмонов Камолитдин Дусткобилович** ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СПЕРМОГРАММЫ У МУЖЧИН, ДО И ПОСЛЕ COVID-19/ERKAKLARDA SPERMOGRAMMA KO'RSATKICHLARINING COVID-19 INFEKSIYASIDAN OLDIN VA KEYIN O'ZGARISHI TENDENTSIYALARI/TENDENCIES OF SPERMOGRAM PARAMETERS IN MEN, BEFORE AND AFTER COVID-19.....55
3. **Карабаева Маржона Аминжоновна, Худоярова Дилдора Рахимовна, Карабаев Аминжон Гадаевич** НАРУШЕНИЕ РОДОВОЙ ДЯТЕЛЬНОСТИ РОДИЛЬНИЦ ПРИ ЖЕЛЕЗОДИФИЦИДНОЙ АНЕМИИ ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ/OG'IR TEMIR TANQISLIGI ANEMIYASI BILAN KASALLANGAN TUG'ADIGAN AYOLLARDA TUG'ISH FAOLIYATINI BUZILISHI/VIOLATION OF LABOR ACTIVITY OF MATERNITY PATIENTS WITH SEVERE IRON DEFICIENCY ANEMIA.....60
4. **Indiaminova Gulrux Nuriddinovna** O'TKIR RESPIRATOR KASALLIK O'TKAZGAN HOMILADORLARDA GESTATSIYA DAVRINING XUSUSIYATLARI/ ОСОБЕННОСТИ ПЕРИОДА ГЕСТАЦИИ У БЕРЕМЕННЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ ОСТРЫЕ РЕСПИРАТОРНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ/ FEATURES OF THE GESTATION PERIOD IN PREGNANT WOMEN WHO HAVE SUFFERED FROM ACUTE RESPIRATORY DISEASES.....64
5. **Muratova Nigora Jurayevna, Miralimova Nigora Abdurashidovna, Sulaymonova Nodira Jumayevna** BACHADON MIOMASINING TURLARIGA BOG'LIQ HOLDA XOMILODARLIK VA TUG'RUQNING KECISHI XUSUSIYATLARI/ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА УЗЛОВ МИОМЫ/ FEATURES OF THE COURSE OF PREGNANCY AND CHILDBIRTH DEPENDING ON THE TYPE OF FIBROID NODULES.....67
6. **Valiev Shukhrat** IMPACT OF UTERINE CLOSURE METHOD AFTER CESAREAN SECTION ON REPRODUCTIVE OUTCOMES/KESAR KESISH AMALIYOTIDAN SO'NG BACHADON YOPISH USULINING REPRODUKTIV NATIJALARGA TA'SIRI/ ВЛИЯНИЕ МЕТОДА УШИВАНИЯ МАТКИ ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ НА РЕПРОДУКТИВНЫЕ ИСХОДЫ.....72
7. **Valiev Shukhrat Negmadjanov Bakhodur Boltayevich** FACTORS INFLUENCING THE CHOICE OF UTERINE SUTURING METHOD DURING CESAREAN SECTION: ANALYSIS OF ANAMNESTIC DATA/KESAR KESISH AMALIYOTIDA BACHADONNI TIKISH USULINI TANLASHGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR: ANAMNESTIK MA'LUMOTLARNI TAHLIL QILISH/ФАКТОРЫ,

ВЛИЯЮЩИЕ НА ВЫБОР МЕТОДА УШИВАНИЯ МАТКИ ПРИ КЕСАРЕВОМ СЕЧЕНИИ: АНАЛИЗ АНАМНЕСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ.....	76
8. Fayzullaeva Hilola Bakhronovna THE ROLE OF ANTITIROXANS IN CORRECTING ACID BASE STATE IN THE BLOOD IN INFANTS BORN WITH CHRONIC HYPOXIA/SURUNKALI GIPOKSIYA BILAN TUG'ILGAN CHAQALOQLARDA QONDAGI KISLOTA ASOSINI TUZATISHDA ANTITIROKSANLARNING ROLI/РОЛЬ АНТИТИПОКСАНОВ В КОРРЕКЦИИ КИСЛОТНО-ОСНОВНОГО СОСТОЯНИЯ КРОВИ У НОВОРОЖДЕННЫХ, РОДИВШИХСЯ С ХРОНИЧЕСКОЙ ГИПОКСИЕЙ.....	80

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

1. Маматкулова Мохигул Джахангировна АНЕМИЧЕСКАЯ ФОРМА АПОПЛЕКСИИ ЯИЧНИКА/ANEMICAL FORM OF OVARIAN APOPLEXY/TUXUMDON APOPLEKSIYASINI ANEMIK SHAKLI.....	83
--	----

УДК: 618.36-006.325

ISSN: 2181-0990
www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Tugizova Dildora Ismailovna3-son Akusherlik va ginekologiya kafedrasi assistenti, PhD
Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti
Samarqand, O'zbekiston.**Mamarizayeva Nafosat Zoxidjon qizi**I kurs magistratura rezidenti
Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti
Samarqand, O'zbekiston**YELBO'G'OZ O'TKAZGAN AYOLLAR REABILITATSIYASI (ADABIYOTLAR TAHLILI)****For citation:** Tugizova Dildora Ismailovna, Mamarizayeva Nafosat Zoxidjon qizi Rehabilitation of women who have experienced molar pregnancy (literature review), Journal of Reproductive Health and Uro-Nephrology Research 2025, vol.6, issue 1 pp. 30-36

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15110834>
Тугизова Дилдора ИсмаиловнаАссистент кафедрой Акушерства и гинекологии №3, PhD
Самаркандский государственный медицинский университет
Самарканд, Узбекистан.**Мамаризаева Нафосат Зохиждон кизи**Резидент магистратуры I года обучения
Самаркандский государственный медицинский университет
Самарканд, Узбекистан.**РЕАБИЛИТАЦИЯ ЖЕНЩИН ПЕРЕНЕСШИХ ПУЗЫРНЫЙ ЗАНОС (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)****Tugizova Dildora Ismailovna**Assistant of the Department of Obstetrics and Gynecology №3, PhD
Samarkand State Medical University
Samarkand, Uzbekistan.**Mamarizaeva Nafosat Zokhidjon kizi**The 1st year Master's degree resident
Samarkand State Medical University
Samarkand, Uzbekistan.**REHABILITATION OF WOMEN WHO HAVE EXPERIENCED MOLAR PREGNANCY (LITERATURE REVIEW)**

Trofoblastik o'sma kasalliklar - platsenta elementlaridan rivojlanuvchi yomon sifatli va yaxshi sifatli o'smalar hisoblanadi. Hozirgi kunda trofoblastik kasalliklar reproduktiv yoshdagi ayollarda ko'p uchraganligi, ayollarda ruhiy zo'riqish, bir umrlik bepushtlikka, nogironlikka, kasallikning bir qancha organlarga asorat berishi tufayli o'limga sabab bo'lmoqda. Aynan reproduktiv yoshda uchraganligi sababli oila mustahkamligi, jamiyat rivoji va iqtisodiyotiga zarar keltirmoqda.

Statistik ma'lumotlarga ko'ra, trofoblastik kasalliklar uchrash chastotasi yildan-yilga oshib bormoqda. Butunjahon Sog'liqni Saqlash Tashkilotining 2012-yilgi ma'lumotiga qaraganda, ushbu kasalliklar tufayli ro'yxatga olinganlar soni 46 000 dan ortiq, kimyoterapiya davosini olgan bemorlar soni 40 000 dan ortiq bo'lib, shu kungacha bu ko'rsatkich ortib bormoqda. Jeneva shahridagi 2011-yilda o'tkazilgan yig'ilishda har 1000 ta tug'ruqning 1 tasi yelbo'g'oz kasalligiga to'g'ri keladi. Butun dunyo bo'yicha 1 yilda 126 millionta tug'ruq bo'lsa, shulardan 126 000 tasi yelbo'g'oz kasalligi yoki xoriokarsinomaga

to'g'ri keladi. Lekin 1 yilgi trofoblastik kasalliklar bilan ro'yxatga olinganlar soni 150 000 taga yetgan. Trofoblastik o'sma kasalliklari 20 yoshgacha va 40 yoshdan keyin ham uchrashi mumkin, xorionkarsinoma, asosan, postmenapauzadan keyin uchrashi e'tirof etiladi. Dunyoda trofoblastik kasalliklar 2006-yil ma'lumotlariga ko'ra, onkologik kasalliklarning 3.6 % ni tashkil etadi. Trofoblastik kasalliklarning 80 % ini oddiy yelbo'g'oz, 15 % ini invaziv yelbo'g'oz, 5 % ini xorionkarsinoma tashkil etadi. Xorionkarsinoma aniqlangan ayollar anamnezida 50 % yelbo'g'oz, 25 % abort, 20 % tug'ruq, 5 % bachadondan tashqari homiladorlik kuzatilgan.

Trofoblastik o'sma kasalliklarining o'rtacha uchrash yoshi 26-37 yosh (2009 y.) bo'lib, 2012-yildagi statistik ma'lumotlariga ko'ra, 21-30 yoshlarda uchrashi 68.4 % ni tashkil qilgan. Ichizuka ma'lumotlariga ko'ra (2011y), 10 yillik natijalar kuzatilganda 5 mln. ayollardan 1.52 mln. homilador ayollar aniqlangan bo'lib, ulardan 2903 tasida yelbo'g'oz kuzatilgan va keyinchalik ularning 13.6 % da xorionkarsinoma, 41.2 % da invaziv yelbo'g'oz, 45.2 % da morfologik

verifikatsiyasiz trofoblastik o'sma kasalliklari aniqlangan. Trofoblastik o'sma kasalliklarning uchrash darajasi geografik joylashuviga ham bog'liqligi o'rganilgan va aniqlangan. Osiyo davlatlarida boshqa geografik mintaqada joylashgan davlatlarga nisbatan 30-40 marta kam uchraydi. Hindistonda 2003-yildan 2009-yilgacha 228 ta homiladorlikka 1 ta yelbo'g'oz kasalligi, 606 ta homiladorlikka 1 ta invaziv yelbo'g'oz kasalligi, 953-995 ta homiladorlikka 1 ta xorionkarsinoma uchrashi aniqlangan. Yevropa davlatlarida Janubiy Sharqiy Osiyo va Tinch okeani orollariga nisbatan kam uchrashligi o'rganilgan. Yelbo'g'oz trofoblastik o'sma kasalliklari ichida eng ko'p uchraydigan shakli bo'lib, Janubiy-Sharqiy Osiyoda Yevropa va Shimoliy Amerikadagiga nisbatan 6-7 marta ko'p kuzatiladi. Yelbo'g'oz AQShda 1:1000-1:2000 homiladorlikka, Fransiyada 1:2000-1:3000 homiladorlikka to'g'ri keladi. Janubiy- Sharqiy Osiyo davlatlarida bu nisbat 1:100-1:173 ni tashkil etadi [1,2,3,4,5].

Trofoblastik o'sma kasalliklari ichida xorionkarsinoma kam uchrasada, lekin Sharq davlatlarida ko'p uchraydi. A.V.Bremond ma'lumotiga asosan (2009 y.) Fransiyada xoriokansinoma 1:15000 homiladorlikka to'g'ri keladi, Tayvanda esa, 1:82 ta homiladorlikka to'g'ri keladi. Oxirgi ma'lumotlariga ko'ra, Fillipin orollarida 1:5730 tug'ruqqa, yoki 1:6392 homiladorlikka to'g'ri keladi. Osiyo davlatlarida trofoblastik o'sma kasalliklarning uchrash darajasi turlicha bo'lib, yelbo'g'oz 33 % ni, xoriokarsinoma 42 % ni tashkil etadi. Bir qancha olimlarning ta'kidlashicha, trofoblastik o'smalarning rivojlanishi etnik omillarga ham bog'liq. Xitoyliklar Malayziya hindulariga nisbatan 3 marta ko'p kasallanadi [12,13,14,16].

Demografik aspekti o'rganilganda, trofoblastik o'smalarning bir millat ichida uchrashining turli darajadali endogen omillarga: genetik apparatga, endokrin sistemaga, immun holatiga, hamda ekzogen omillarga: muhit, ijtimoiy-etnik yashashi, madaniy omillariga, ularning iqtisodiy holatiga va turmush tarziga bog'liq. O'zbekistonda sog'liqni saqlash boshqarmasining ma'lumotlariga ko'ra, keyingi yillarda trofoblastik o'sma kasalliklari uchrash darajasi oshib borayotganligi aniqlangan. Bunga mintaqamiz iqlim sharoiti, erta tug'ruq, tez tug'ruq (tug'ruq soni oraligi yaqinligi), qalqonsimon bezi kasalliklari ko'p uchraganligi (endemik buqoq, ya'ni tireotoksikoz), katta yoshda ham homiladorlik ko'p uchrash sabab bo'lmoqda. Trofoblastik o'sma kasalliklarning asosiy xususiyati homiladorlik bilan bog'liq bo'lib, normal tug'ruq yoki yelbo'g'oz bilan tugashi mumkin. Trofoblastik o'sma kasalliklari, asosan, reproduktiv yoshdagi ayollarda uchraydi, xoriokarsinoma esa kata yoshli ayollarda uchraydi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda yelbo'g'oz bilan kasallanish cho'qqisi 20-30 yosh bo'lsa, xoriokarsinoma bilan kasallanish cho'qqisi 31-40 yoshni tashkil etadi.

Trofoblastik o'sma kasalliklari aholi joylashuvi, rivojlanish darajasi, yashash sharoiti, xalq ma'naviyati va madaniyati, ekologik holatlari bir qancha omillar bilan kasallanish regionlarda keng farq qiladi. Bunda AQShda kasallanish 1000 ta homiladorlikka 0.6-1.1 ta to'g'ri kelsa, Janubiy Amerika va Osiyoning ba'zi viloyatlarida 120 ta homiladorlikka 1 ta to'g'ri keladi. Shuni alohida ko'rsatish kerakki, bemorning yoshi 20 dan past yoki 40 dan yuqori bo'lsa, trofoblastik o'sma kasalliklarining rivojlanish xavfi 5 marta oshar ekan. O'tkazilgan homiladorlikning yelbo'g'oz bilan, abort yoki tug'ruq bilan tugashi, ovqat mahsulotlarida vitamin A,C ning yetishmovchiligi, past darajadagi sotsial-iqtisodiy holat kabilar trofoblastik o'sma kasalliklari rivojlanishga xavf tug'diruvchi omillar hisoblanadi. Ba'zi olimlarning ilmiy tadqiqoti natijasi shuni ko'rsatadiki, qon guruhi II (A) bo'lgan ayol, qon guruhi I (O) bo'lgan erkakka turmushga chiqsa, trofoblastik kasalliklar xavfi yanada ortar ekan [15,17,18,19].

5000 dan ortiq ayollar ishtirok etgan 12 ta tadqiqotda takroriy yelbo'g'oz xavfi haqida xabar berilgan. Eng katta tadqiqot N. Sebire va boshqalar tomonidan o'tkazilgan [20]. Mualliflarning ma'lumotlariga ko'ra, 2578 ayolning 48 tasida (1,9%) yelbo'g'ozning retsidiyi kuzatilgan, ulardan 81% to'liq yelbo'g'ozni va 19% qisman yelbo'g'ozni tashkil etgan [14].

Rossiyalik olimlarning fikriga ko'ra, takroriy yelbo'g'oz xavfi 7,5% ni tashkil qiladi va ba'zi hollarda bu trofoblastik o'smaning rivojlanishi fenomeni bilan bog'liqligi ko'rsatilgan. Odatda, vakuum aspiratsiyasidan so'ng, qoldiq trofoblast to'qimalari va uning doimiy hujayralari mustaqil ravishda qisqarishga uchraydi. Biroq, ayrim

hollarda, trofoblast elementlarining proliferativ faolligi saqlanib qoladi. Jahon adabiyoti ma'lumotlariga ko'ra, doimiy trofoblastik o'smalar 4-10% hollarda qisman yelbo'g'oz evakuatsiya qilinganidan keyin va 15-20% da to'liq yelbo'g'ozdan keyin rivojlanadi [12, 17].

Butunjahon Sog'liqni Saqlash ekspertlari shuni ta'kidlaydilarki, trofoblastik o'smalarning epidemiologiyasi yaxshi o'rganilmagan. Buni 3 ta holat bilan bog'lash mumkin:

1. Kasallikni aniqlashda terminologiyaning aniq va to'liq emasligi.
2. Tashxis qo'yishda xatolar – asoratli o'tkazilgan homiladorliklar uchrash foizlarining aniq keltirilmasligi, ko'payishi yoki kamayishi.
3. Xavfli guruhlarining aniq keltirilmasligi natijasida adabiyotlarda trofoblastik o'sma kasalliklarining uchrashi haqidagi ma'lumotlarni keltirish qiyin kechishi.

Shunday qilib, epidemiologik tekshiruv nazoratini boshqarib bo'lmashligini hisobga olsak, shuni aniq ishonch bilan aytish mumkinki, trofoblastik o'smalar bilan kasallanishning yillik hajmi 150 000 gacha yetishi mumkin. Shuning uchun bu kasalliklarni kam uchraydigan kasallik emasligini ta'kidlab o'tsak xato bo'lmaydi. Lekin tug'ruq yoshidagi ayollarda kasallanish yuqori ekanligini hisobga olsak, bu tibbiy, iqtisodiy, jiddiy muammo bo'lib, onalikni, oilaviy muhitni himoya qilish, tibbiy rehabilitatsiya va bemorlarning mehnat qobiliyatini tiklash masalalarini hal etishda davlat muassasalarini ishtirokini talab etadi [22,24,28].

"Trofoblastik kasallik" tushunchasi trofoblastning patologik holatining bir nechta o'zaro bog'liq shakllarini umumlashiradi va to'liq va qisman yelbo'g'oz, invaziv yelbo'g'oz va invazivlanish va metastazlanish xususiyatiga ega bo'lgan trofoblastik o'simtani o'z ichiga oladi. Trofoblastik kasallikning paydo bo'lishi har qanday homiladorlik paytida kuzatilishi mumkin, ammo uning yomon sifatli o'smalarga malignizatsiyalanishi ko'pincha yelbo'g'ozdan keyin kuzatiladi.

Yelbo'g'oz kasalligining kelib chiqishida asosiy nazariyalar. Trofoblastik o'smalardan yelbo'g'oz kasalligining etiopatogenezida kasallikning rivojlanish sabablarini bir nechta guruh olimlar o'rganib chiqib, nazariyalar ishlab chiqilgan:

1. Virusli nazariya;
2. Immunologik nazariya;
3. Fermentativ nazariya;
4. Ona organizmida oqsil yetishmovchiligi;

Janubiy - Sharqiy Osiyodagi izlanuvchilarning fikrlariga ko'ra, trofoblastik kasalliklarning rivojlanishini trofoblastlarning virusli transformatsiyasi bilan bog'liq. Osiyodagi epidemiyaga vaqtida kuzatishlar buni tasdiqlaydi. Gen mutatsiyalariga sitomegaloviruslar sabab bo'lishi mumkin.

So'nggi izlanishlar shuni ko'rsatadiki, trofoblastik o'smalar patogenezida immunologik omillar muhim ahamiyatga egaligi aniqlandi. Urug'langan tuxum hujayra ona organizmiga transplantat hisoblanib, ona organizmida immun reaksiya kuzatiladi. Ona va homila antigenlarining nomutanosibligidan, homiladorlik trofoblast elementlari proliferatsiyasi jarayoni ustun tursa, immunologik reaksiya kuzatilib, bola tushishi ro'y beradi. Agar bu reaksiyani homila antigeni chaqirsa, trofoblastlarning proliferativ o'zgarishiga nisbatan jarayon sust rivojlanadi, rivojlanmayotgan homilaning immunologik uzilishi kuzatilmaydi va aktiv funksiyaga ega bo'lgan vorsiinkalar stromasida suyuqlik to'planib, yelbo'g'oz rivojlanadi. F.A.Illiyae (2010) va boshqalarning ma'lumotlariga asosan, er va xotinning immunologik xususiyatlari o'xshash bo'lsa, ya'ni qarindosh-urug'lar o'rtasidagi nikohda xorionkarsinoma uchrash darajasi ko'p bo'ladi. S.D. Lawler (2008) va izdoshlari shuni ta'kidlashadiki, har bir homiladorlikda va qayta-qayta abortlar natijasida bachadon sensibilizatsiyasi kuchayib boradi va invaziv yelbo'g'oz, xorionkarsinoma rivojlanish xavfi ham oshadi.

Yana boshqa guruh olimlar gialuronidaza fermenti hujayralararo bog'lanishini susaytirib, atrof-to'qimalar o'tkazuvchanligini oshirishini aytib o'tishgan. Shu sababli trofoblast elementlari qon oqimiga tushadi va metastazlanish kuzatiladi. Shu yo'nalishda ilmiy izlanish olib borgan olimlarning aniqlashicha, sog'lom, homilador bo'lmagan ayol organizmidagiga nisbatan, sog'lom, homilador ayolda gialuronidaza fermenti miqdori 2 marta, yelbo'g'ozda 7.2 marta, xorionkarsinomada 15.6 marta oshar ekan. Bundan ko'rinib turibdiki, xorionkarsinomada

gialuronidaza fermenti qon-tomirlarni yemirishi va ba'zi bir organlarga metastaz berishi mumkin ekan.

Bir guruh olimlar tuxum hujayra urug'lanishi bilan eng avvalo yelbo'g'oz, kam holatlarda xorionkarsinoma rivojlanishini ta'kidlashadi va bu xususiyat tuxum hujayraning o'zida bo'lishini aytishadi. Tuxum hujayra tuxumdonda vaqtida yomon sifatli elementlarni o'zida to'plab, follikuladan patologik tuxum hujayra ajralib chiqadi. Homila o'lganidan keyin kislorod va oziq moddalar hisobiga Langhans hujayralar va plazmatik hujayralar o'lchami kattalashib, sekretor funktsiyasi oshadi [20,21,27,29].

Boshqa guruh olimlar trofoblastik o'smalarning rivojlanishiga ona organizmidagi patologik jarayonlar sabab bo'lishini ta'kidlab o'tadilar. Detsidual endometriyda ikkilamchi vorsinkalar rivojlanishi natijasida trofoblastik o'smalar kelib chiqishi mumkin [6,7,8,15,16,19]. Baltazar oziq-ovqatdagi oqsil defitsiti ahamiyatini muhim hisoblab, bu xromosom genlarida defektga olib kelishini va mutatsiya hisobiga o'sma transplantatsiyasi yuzaga keladi degan fikrni ilgari surgan.

Ko'pgina olimlar AVO sistemasi bo'yicha qon antigenlari bilan bog'liqlikni ko'rsatishadi va bunga organizmdagi immunologik himoyaning kuchsizligi sabab bo'ladi deb hisoblashadi. Agar ayolning qon guruhi II (A) bo'lib, I(0) qon guruhli erkakka turmushga chiqsa, xorionkarsinoma rivojlanish xavfi oshadi.

Yelbo'g'oz kasalligining rivojlanishida xavf tug'diruvchi omillar:

1. Qizlarda menstruatsiya tsiklining kech boshlanishi;
2. Homiladorlik sonining ko'p bo'lishi;
3. Oldingi homiladorlikning yelbo'g'oz bilan tugaganligi;
4. Anamnezida erta bola tushish va abort kuzatilsa;
5. Ovqat mahsulotlarida vitamin A, C ning yetishmasligi;
6. Kichik chanoq a'zolarining yallig'lanish kasalliklari va b. [30].

Bir guruh olimlar hozirgacha bahs olib borishmoqda, lekin trofoblastik o'smalarning etiologiyasini va patogenezini tushuntirib bera oladigan nazariya ishlab chiqilmagan. Shu sababli trofoblastik o'smalar diagnostikasida, davolashda va profilaktikasida o'z yechimini kutayotgan muammolar hanzur ko'pligicha qolmoqda. Muammolarni yechimini topish uchun trofoblastik o'smalar rivojlanish sabablari va mexanizmlari ustida chuqur ilmiy izlanishlar olib borilishi zaruriyati dolzarbligicha qolmoqda.

Yelbo'g'oz – urug'langan tuxum hujayraningning patologiyasi bo'lib xarakterlanadi tashqi embrion membrananing (xorion) vorsinka kistalarga aylanishi, ya'ni suyuqlikni o'z ichiga olgan pufakchalar, vorsinka epiteliyasining ko'payishi va homilaning o'limi bilan kechadigan patologik jarayon. Yelbo'g'oz erta toksikoz, qon ketish va homiladorlik davriga nisbatan bachadon hajmining kattalashishi bilan namoyon bo'ladi. Yelbo'g'oz vaginal tekshiruv, ultratovush tekshiruv, b-XGCH ni aniqlash orqali aniqlanadi. Davolash vakuum aspiratsiyasi, bachadon bo'shlig'ini kuretaj qilish va ba'zida gisterekтомиya qilish orqali yelbo'g'ozni olib tashlashni o'z ichiga oladi [17].

Yelbo'g'oz trofoblastik deb ataladigan kasalliklar guruhiga kiradi. "Trofoblastik kasallik" atamasi ostida ginekologiya trofoblast patologiyasining turli shakllarini birlashtiradi: oddiy va invaziv yelbo'g'oz, xoriokarsinoma, platsenta yotog'i o'simtas va epitelioid trofoblastik o'sma. Xatarli trofoblastik o'smalar homiladorlik paytida, abortdan keyin, ektopik homiladorlik, tug'ruqdan keyin rivojlanishi mumkin, lekin ko'pincha yelbo'g'ozning natijasidir.

Yelbo'g'oz platsenta to'qimalarining genetik jihatdan aniqlangan neoplaziyasi bo'lgan trofoblastik kasalliklar deb ataladigan guruhga kiradi. Yelbo'g'oz kasalligi Gippokrat tomonidan tasvirlanganiga qaramay, ushbu patologiyaning rivojlanish sabablari yaqin vaqtgacha noaniq bo'lib qoldi. Bugungi kunda yelbo'g'ozning paydo bo'lishi genomik izlanish bilan bog'liqligi ma'lum. Uning hosil bo'lish usuliga qarab, yelbo'g'ozning karyotipi farq qilishi mumkin. Sitogenetik jihatdan triploid variantlarning 90% dan ortig'i (69XXX, 69XXY, 69YYY) qisman yelbo'g'ozga to'g'ri keladi [2]. To'liq yelbo'g'ozda odatda ota genomining dublikatsiyasi natijasida hosil bo'lgan 46XX xromosoma to'plami mavjud [3]. Imprintlangan genlarning faoliyatini tartibga solishda asosiy rol epigenetik mexanizmlarga tegishli ekanligi isbotlangan. Bir qator xorijiy va mahalliy nashrlar platsentaning

buzilishiga olib keladigan genomik imprintingning shakllanishida ekzogen omillarning rolini ko'rsatdi [4,5].

Ushbu patologiya ko'pincha trofoblast o'smalari orasida uchraydi va onkogenekologik kasalliklar tarkibida 0,01% dan 3,6% gacha o'zgarib turadi [16, 17]. Xitoy olimlari [18] tomonidan olib borilgan epidemiologik tadqiqot yelbo'g'ozning diagnostikasi 2,1 baravar ortishini ko'rsatadi; Bugungi kunda bu homiladorlikning 4,9 foizida uchraydi [18]. Ushbu tashxisga ega bo'lgan ko'pchilik ayollarning yoshi 20-32 yoshni tashkil etadi, ya'ni ular faol reproduktiv davrda ushbu patologiya bilan kasallanish ehtimolligi yuqori bo'ladi. [13, 19].

Yelbo'g'oz barcha homiladorlikning 0,02-0,8% da rivojlanadi. Ushbu patologiya stromaning keskin shishishi va klasterlarga o'xshash pufakchali kengayishlarning shakllanishi bilan xorion vorsinkalari proliferatsiyasi bilan tavsiflanadi. Pufakchalar (kistalar) hajmi 25 mm ga etadi va tarkibida aminokislotalar, globulinlar, albuminlar va inson xorionik gonadotropini o'z ichiga olgan sarg'ish suyuqlik mavjud. Odatda, kistalarda qon tomirlar mavjud bo'ladi; ba'zan ularda individual shakllangan kapillyarlar aniqlanadi. Mikroskopik jihatdan yelbo'g'ozning elementlari stromaning kistli va shishli degeneratsiyasi, vaskulyarizatsiya belgilarining yo'qligi va trofoblast epiteliyasining (sinsitium, Langergans qatlami) gipertrofiyasi bilan tavsiflanadi.

Yelbo'g'oz homiladorlikning xromosoma anomaliyalari natijasida rivojlanadi. Yelbo'g'ozning to'liq varianti (uniparental disomiya) ona genlari yo'qolganda va ota genlarining gaploid to'plami ko'payganda yoki nuqsonli, anukleat tuxum bir vaqtning o'zida ikkita spermatozoid bilan urug'lantirilganda paydo bo'ladi. Qisman yelbo'g'oz triploidiya bilan tavsiflanadi, bu dispermiya yoki tuxumning diploid xromosomalar to'plamiga ega sperma tomonidan urug'lantirilishining natijasidir. Qisman yelbo'g'ozda homila ko'pincha bir nechta rivojlanish nuqsonlariga ega. To'liq yelbo'g'oz odatda homiladorlikning 11-25 haftaligida aniqlanadi va ko'pincha 46XX dan iborat diploid xromosomalar to'plamini o'z ichiga oladi, ikkala X xromosoma ham otalidir. Kuzatishlarning 3-13% da barcha ota xromosomalari bilan 46XY birikmasi uchraydi. To'liq yelbo'g'oz bo'lsa, embrion va homila rivojlanishining belgilari mavjud bo'lmaydi va xorion vorsinkalari shishishi kuzatiladi. Klinik jihatdan to'liq yelbo'g'oz homiladorlik davriga nisbatan bachadon hajmining oshishi bilan namoyon bo'ladi.

Hozirgi vaqtda patogenezning genetik nazariyasi dolzarbdir. Birinchidan, yelbo'g'ozning rivojlanishi xromosoma aberatsiyasi tufayli urug'langan tuxum hujayraningning rivojlanishining buzilishi natijasida yuzaga keladi. Ikkinchidan, kelib chiqishi embrion karyotipida ota xromosomalarning ustunligi bilan bog'liq. Buning sababi bitta tuxum hujayraning bir nechta sperma yoki diploid xromosomalar to'plamiga ega bo'lgan bitta sperma tomonidan urug'lantirilishi bo'lishi mumkin. Rivojlanish anomaliyalari va homilalik deformatsiyalar kuzatiladi. Yelbo'g'ozning har qanday shaklining klinik ko'rinishi bachadondan qon ketishi, odam xorionik gonadotropinining (XGCH) yuqori darajasi homiladorlikning normal darajasidan oshib ketishi va bachadonning kattaligi va homiladorlik yoshi o'rtasidagi nomuvofiqlik bilan bog'liq. Qon bilan birga xarakterli oq pufakchalar chiqariladi. Yelbo'g'ozni tashxislashning asosiy usullari quyidagicha: XGCH ni aniqlash, ultratovush tekshiruv va ginekologik tekshiruv. Yelbo'g'ozni vakuum bilan evakuatsiya qilishdan 8 hafta o'tgach, XGCH darajasining oshishi xorionepitelioma rivojlanishini ko'rsatishi mumkin. Yelbo'g'oz olib tashlanganidan keyin davolanish 80% hollarda 20% hollarda sodir bo'ladi, yomon sifatli trofoblastik kasalliklar rivojlanishi mumkin; yelbo'g'oz uchun maxsus profilaktika yo'q, ammo bu patologiya xavfini kamaytirishi mumkin.

Qisman yelbo'g'ozning rivojlanish vaqti o'zgaruvchan: patologiyani homiladorlikning 9-34 haftaligida aniqlash mumkin. Qisman yelbo'g'ozda triploid xromosomalar to'plami kuzatiladi (69XXX, 69XXY, 69YYY), ularda bitta ona xromosomasi, o'zgarmagan embrion va yo'ldoshning makroskopik bo'laklari, shishgan xorion vorsinkalari topiladi. Klinik jihatdan bachadonning kattaligi homiladorlik muddatiga to'g'ri keladi yoki undan kichikroq bo'ladi. Yomon sifatli o'smalarga transformatsiyalanish ehtimoli 5% gacha.

Yelbo'g'oz kasalligining klassifikatsiyasi va morfologiyasi. Butunjahon Sog'liqni Saqlash tashkilotining gistologlari tomonidan

2011-yilda Jeneva shahrida o'tkazilgan Kongressda trofoblastik kasalliklarning klassifikatsiyasi qabul qilindi.

Yelbo'g'oz kasalligi ikki turga ajratiladi:

- 1) To'liq yelbo'g'oz;
- 2) Qisman yelbo'g'oz.

To'liq yelbo'g'oz kasalligi homila yo'qligi bilan xarakterlanadi. Bunda vorsinkalar kattalashib, shishib, trofoblast ichki qavati giperplaziyalashadi. Shishli vorsinka markaziy bo'shliq paydo bo'lishiga olib keladi. Qisman yelbo'g'oz homila borligi bilan ajralib turadi va homilaning erta o'limiga olib keladi. Trofoblastning qisman giperplaziyasi kuzatiladi. Odatda faqat sintitiotrofoblastni o'ziga qamrab oladi. Shikastlanmagan vorsinkalar mo'tadil ko'rinishga ega bo'ladi. Homila nobud bo'lgandan so'ng tomirlar vaskulirizatsiyasi yo'qoladi.

Invaziv yelbo'g'oz - o'sma yoki o'smaga o'xshash jarayon bo'lib, mushak qavatiga o'sib kirishi bilan xarakterlanadi. Trofoblast giperplaziyasi va platsenta vorsinkalarining shakli saqlangan bo'ladi, to'liq yoki qisman (chala) yelbo'g'oz asosida kelib chiqadi. Invaziv yelbo'g'oz xorionkarsinomaga o'tmaydi. Invaziv yelbo'g'oz metastaz berishi mumkin, lekin o'smaga xos emas, u orqaga qaytar jarayondir. Hozirgi zamonda "Yomon sifatli yelbo'g'oz yoki yemiruvchi yelbo'g'oz" termini ishlatilmaydi.

Yelbo'g'oz-xorion vorsinkalarining patologik o'zgarishi bo'lib, ichi tiniq suyuqlik bilan to'lgan, turli xil o'lchamdagi, ko'plab pufakchalar uzum shingiliga o'xshab joylashadi, platsenta to'qimasini to'liq yoki qisman egallaydi. Yelbo'g'oz elementlari bachadon ichida erkin yoki bir-biriga yopishib turishi mumkin. To'liq yelbo'g'oz homiladorlikning 1-trimestrida kuzatilib, homila nobud bo'ladi. Qisman yelbo'g'ozda homiladorlik muddatli tug'ruq bilan tugashi mumkin, ko'pincha homila 14-16 haftalikda nobud bo'ladi, antenatal yoki intranatal davrda o'lik homilaning muddatidan oldin tug'ilishi bilan yakun topadi. Vorsinka pufakchalar fragmentlari alohida o'zi, yoki yelbo'g'oz evakuatsiya qilinganda qon tomirlar oqimiga va o'pka tomirlariga tushib, o'tkir o'pka gipertenziyasini chaqirib, homilador ayolda o'pka shishiga, ba'zan o'limga olib kelishi mumkin. Ko'pincha yelbo'g'ozning qoldiqlaridan xorionkarsinoma rivojlanishi mumkin.

Homiladorlikda ona organizmida gormonal - metabolitik o'zgarishlar ro'y beradi. Homiladorlikda sekretsiya bo'ladigan gormonlar 3 guruhga bo'linadi:

- 1) Platsenta ishlab chiqaradigan gormonlar;
- 2) Homila- platsenta sistemasi ishlab chiqaradigan gormonlar;
- 3) Homila ishlab chiqaradigan gormonlar.

Platsenta ishlab chiqaradigan gormonlar:

- 1) Xoriogen gonadotropin;
- 2) Xoriogen somatomammotropin;
- 3) Progesteron;
- 4) Xoriogen tireotropin;
- 5) Kortikosteroidlar (qisman ishlab chiqaradi).

Homila-platsenta sistemasi ishlab chiqaradigan gormonlar:

- 1) Estriol;
- 2) Kortikosteroidlar (qisman ishlab chiqaradi).

Homila mustaqil ishlab chiqaradigan gormonlar:

- 1) Estriol (qisman ishlab chiqaradi);
- 2) Kortikosteroidlar (qisman ishlab chiqaradi).
- 3) Insulin.

Gormonlarning turli joylarda ishlab chiqarilishi normal homiladorlik bilan trofoblastik o'smalar differentsial diagnostikada muhim ahamiyatga ega. Xorionik gonodotropin va xorionik somatomammotropin sekretsiyasi platsenta funksional holatidan, estriol sekretsiyasi platsenta-homila sistemasi holatidan, insulin miqdori esa ona organizmidagi metabolik jarayonlardan ma'lumot beradi [5,33,38,44,49,59,64]. Normal trofoblast bilan xorionkarsinoma to'qimasi bir-biriga qo'yidagi morfologik va biologik hususiyatlari bilan o'xshash: xoriokarsinoma to'qimasining xususiy qon-tomirlari yo'q, ona organizmi hisobiga qon bilan ta'minlanadi. Normal homiladorlikdagidek trofoblast o'smalarda ham, bachadonda detsidual to'qima rivojlanib, tuxumdonlarda lyutein hujayralari o'sadi, gipofizda esa "homiladorlik hujayralari" kuzatiladi. Qon va siydikda xoriogen gonodotropinning miqdori sezilarli oshishi kuzatiladi [24,25,26,27].

Yelbo'g'ozning gistologik klassifikatsiyasi. L.A.Misheryakova (2006) tasnifiga ko'ra,

- 1) Yelbo'g'oz(9100/0);
- 2) To'liq yelbo'g'oz;
- 3) Qisman yelbo'g'oz(9103/0);
- 4) Invaziv yelbo'g'oz(9100/1);
- 5) Xorionkarsinoma (9100/3);
- 6) Platsenta joyi trofoblastik o'smasi (9104/1);
- 7) Epitelioid trofoblastik o'sma (9105/0);

Yelbo'g'ozning xorionkarsinomaga o'tishida bir necha omillar ahamiyatli:

1. Bemorning yoshi 40 dan oshganligi;
2. Bachadonning o'lchami homiladorlik muddati bilan mos kelmasligi;
3. Tuxumdonlar lyutein kistasi bo'lishi;
4. Xoriogen gonadotropin darajasining yelbo'g'oz evakuatsiyasidan keyin ham

pasaymasligi;

5. Oldingi homiladorlikning yelbo'g'oz bilan tugaganligi.

Trofoblastik o'sma kasalliklarining yoshga bog'liqligi ham aniqlangan, yelbo'g'oz kasalligi yosh ayollarda 20-30 yoshda uchrasa, xorionkarsinoma kata yoshli ayollarda (31-40 yosh) ayollarda uchraydi. Ba'zi adabiyotlarda keltirilishicha, menopauzadagi ayollarda ham xorionkarsinoma rivojlanishi mumkin.

Yelbo'g'oz kasalligining klinikasi, diagnostikasi. Bemorlar quyidagi klinik simptomlarga shikoyat qiladilar: hayz siklining to'xtashi, jinsiy yo'llardan qonli ajralma kelishi, qorin pastida va belda og'riq, toksikoz belgilari - ko'ngil aynish, qayt qilish, darmonsizlik, kamqonlik; Yelbo'g'oz evakuatsiyasidan keyin qon ketish to'xtamasa, bu xorionkarsinomadan darak beradi. Patologik qon ketish erta va to'g'ri tashxis qo'yish uchun "kalit" hisoblanadi. Qorin pastidagi va beldagi og'riq o'sma massasining qorin bo'shlig'idagi qon-tomirlarni va nervlarni bosishi sababli kelib chiqadi. Xurujsimon kuchli og'riq bachadon yorilishi xavfidan yoki yorilishidan, tuxumdon lyutein kistasi oyoqchasining buralishi yoki kistaning yorilishidan darak beradi. Uzoq vaqt ko'p miqdorda qon ketishidan og'ir va turg'un anemiya rivojlanadi. Odatda bunday bemorlarda kaxeksiya va o'sma to'qimasi yemirilishi mahsulotlari hisobiga intoksikatsiya belgilari rivojlanadi. Bu simptomlar tug'ruqdan keyingi rivojlangan xoriokarsinoma uchun xarakterli.

Qon ketish xarakteriga ko'ra 4 ga bo'linadi:

1. Bir xil intensivlikda uzoq vaqt davomida;
2. Qon ketish boshida kam miqdorda, keyin asta-sekin ko'payib boradi;
3. Bir vaqtning o'zida kuchli qon ketish;
4. Qon ketishning butunlay to'xtashi.

Morfologik progress oddiy yelbo'g'ozdan invaziv yelbo'g'ozgacha 11 haftani, abortdan keyin xorionkarsinomagacha esa 9 haftani tashkil etadi. Boshqa ko'p uchraydigan klinik belgilardan biri kattalashgan bachadonda o'lchami bilan homiladorlik muddatining bir-biriga to'g'ri kelmasligidir. Bunda bachadon o'lchami homiladorlik muddatidagi bachadon o'lchamidan 4 haftalik katta bo'ladi, 30-40 % holatda to'g'ri kelishi mumkin, 15-20 % holatda kichik bo'lishi mumkin. Ko'p uchraydigan yana bir simptom qayt qilish, 12-27 % hollarda uchraydi [18,19].

Asosiy klinik alomatlar quyidagilar bo'lishi mumkin:

Jinsiy yo'llardan qonli ajralmalar: Bu alomat deyarli barcha ayollarda kuzatiladi va odatda homiladorlikning erta bosqichlarida yoki ikkinchi trimestrda paydo bo'ladi. Bu holat platsentaning detsidual qobiqlardan ajralishi bilan bog'liq.

Bimanual tekshiruvda bachadonning kattalashganligi aniqlanadi, bu homiladorlikning taxminiy muddatidan oldinda bo'lishi mumkin.

Arteriya bosimining oshishi: Bu patologiyaga ega bo'lgan ayollarning taxminan 30% da kuzatiladi.

Homiladorlikning birinchi trimestrida to'xtovsiz qusish.

Yurak urishining tezlashishi va barmoqlar uchlarning titrashi: Bu holat ikkinchi darajali tireotoksikoz bilan bog'liq, chunki XGCh tireotropin gormoniga o'xshash bo'lib, qalqonsimon bez faoliyatini kuchaytirishi mumkin.

Teka-lyutein kistalari: Ular katta o'ldamlarga yetishi mumkin va ularning rivojlanishi xorion gonadotropinining yuqori konsentratsiyalari bilan gonad to'qimalarining doimiy stimulyatsiyasi tufayli yuzaga keladi.

Yelbo'g'ozni evakuatsiya qilish jarayonida o'pka arteriyasining emboliyasi xavfi oshadi. Bunda xorion tugunagi parchalari kapillyarlarga tushib, keyinchalik o'pka tomirlariga kira oladi. Bu holat o'pkaning bir qismini gaz almashinuvdan chiqarib tashlaydi va natijada nafas yetishmovchiligi kelib chiqadi, birinchi navbatda nafas qisilishi ko'rinishida namoyon bo'ladi. Bu asoratning xavfi 2% ni tashkil qiladi.

Yelbo'g'oz kasalligining diagnostikasi. Kasallikning tez rivojlanishi va bemorlarning kech murojaat etishi ayollarda ikkilamchi bepustlik rivojlanishiga va o'lim ko'rsatkichining yuqori bo'lishiga sabab bo'lmoqda. Trofoblastik o'sma kasalliklariga shubha tug'ilganda quyidagilar aniqlanishi kerak:

1. Oldingi homiladorlikning yakunlangan vaqti va xarakteri;
2. XGCH gormonining miqdori;
3. O'smaning gistologik tuzilishi;
4. O'smaning tarqalish darajasi.

Bularni aniqlash uchun qo'yidagi tekshirish usullari qo'llaniladi:

- 1) Klinik;
- 2) Immunologik;
- 3) Gistologik;
- 4) Rentgenologik.

Homiladorlikning 12-haftasidan so'ng XGCH ning darajasi pasaymasligi mumkin. Bunda homiladorlik boshqa gormoni – alfa-fetoproteinining (AFP) dinamikasini tekshirib ko'rish kerak, normada homiladorlikning 11-haftasidan boshlab tezlik bilan uning miqdori oshib boradi. Agar XGCHning darajasi homiladorlikning 11-haftasidan tezlik bilan ohsa, AFP miqdori esa kamayib borsa, bu trofoblastik o'sma rivojlanayotganligidan darak beradi. Bunda XGCHning darajasi normaga nisbatan bir necha barobar oshgan bo'ladi.

Trofoblastik o'smalarning ichida trofoblast oraliq elementlaridan rivojlanuvchi platsenta yotog'i o'smasi va epitelioid trofoblast o'smasi kam uchraydi. Platsenta yotog'i trofoblast o'smasida jarayon keng tarqalgan bo'lsa ham, XGCHning darajasi pastligi, platsentar laktogen miqdori sezilarli darajada oshishi kuzatiladi. Bu nisbat differentsial diagnostikada ahamiyatli. Xozirgi vaqtda zamonoviy tekshirish usullari keng qo'llanilmokda. Bular:

- Ultratovushli kompyuter tomografiya (UTKT);
- Rentgenli kompyuter tomografiya (RKT);
- Magnit- rezonansli tomografiya (MRT);
- Immunogistoximik tekshiruv usullari.

Homiladorlik tugagandan yoki yelbo'g'oz evakuatsiya qilingandan keyin tezlik bilan UTKT va XGCHning miqdorini aniqlash bachadonda yomon sifatli o'sma rivojlanishi mumkinligi, qayta bachadon ichini qirish zaruriyatini, asoratlanish xavfini va metastazlanish, oqibatini aniqlashda katta ahamiyatga ega. Zamonoviy UTKT tekshiruv yordamida o'lchami 0.4 sm atrofidagi bachadondagi o'smani aniqlash mumkin [14,15,16,17,18,19,20].

Yelbo'g'ozning zamonaviy diagnostik kriteriyalari (2011-yilgi FIGO ma'lumotlari).

-Yelbo'g'oz evakuatsiyasidan keyin 2 hafta mobaynida ketma-ket 3 marta (1,7,14 kunlar) qon zardobida XGCH ning miqdori o'lchanganda, o'zgarimasligi yoki oshishi kuzatilsa;

-Yelbo'g'oz evakuatsiya qilingandan so'ng 6 oy va undan ko'p vaqt mobaynida XGCH darajasi yuqori bo'lishi;

-Gistologik verifikatsiya (xorionkarsinoma).

Qo'shimcha kriteriyalari:

-Yelbo'g'oz olingandan keyin ham, UTKTda bachadonda o'sma aniqlansa (shu bilan birga XGCH ning darajasi yuqori bo'lsa);

-Anamnezida ko'p marta homiladorlik yoki yelbo'g'oz o'tkazgan bemorda metastaz aniqlansa;

Yelbo'g'oz bilan kasallangan bemorlarni birlamchi tekshirish quyidagilarni o'z ichiga oladi: qon zardobdagi XGCH miqdorini aniqlash, ginekologik ko'rik, kichik chanoq organlari UTKTsi, o'pkani rentgenologik tekshirish [7,8,9,10]. Laborator tekshiruvlar: qon guruhini aniqlash, rezus faktorni aniqlash, Vasserman reaksiyasi, OIV antitelalariga tekshirish, Avstraliya antigeniga qonni tekshirish. Umumiy qon tahlili (3 marta: 1- operatsiyagacha, 2- operatsiyadan 2

kun keyin, 3- javob berishdan 2 kun oldin) o'tkaziladi. Umumiy qon tahlili kimyoterapiya kursi qabul qilayotganda kurs davomida haftasiga 1 marta o'tkaziladi. Umumiy siydik tahlili (3 marta: 1- operatsiyagacha, 2- operatsiyadan 2 kun keyin, 3- javob berishdan 2 kun oldin) o'tkaziladi. Umumiy siydik tahlili ximioterapiya kursi qabul qilayotganda kurs davomida haftasiga 1 marta o'tkaziladi [11,13,15].

Diagnoz. Yelbo'g'ozni aniqlash quyidagi tekshiruv usullariga asoslanadi:

Shikoyatlar va obyektiv ma'lumotlarni batafsil baholash;

Vaginal tekshiruv natijalari;

Xos ultratovush manzarasi;

Qonda xorionik gonadotropin darajasining bir necha marta oshishi.

Muhim ultratovush belgisi yelbo'g'ozning "qor bo'roni" manzarasidir. Bu, bachadon bo'shlig'ida diametri 4-6 mm bo'lgan ko'plab gipo- va anexogen hujayrali tuzilmalar bilan xarakterlanadi. Holatlarning 14-50% ida yelbo'g'oz teka-lyutein kistalari bilan birga kuzatiladi. Qisman yelbo'g'ozda ultratovush diagnostikasi qiyin bo'lishi mumkin. Odatda, xorion orqasida kichik hujayrali tuzilma sohasi aniqlanadi. Shubhali holatlarda rangli xaritalash va dopplerometriyadan foydalanish yordam beradi. Bu usullar yordamida homila tuxumining chegaralari yaqinida arteriyalarning kengayishi bilan bog'liq bo'lgan yuqori vaskulyarizatsiya sohalari aniqlanadi. Agar UZI paytida bachadon konturi buzilgan bo'lsa va bu holat mahalliy qon oqimi kuchayishi bilan birga kuzatilsa, ehtimoliy tashxis invaziv (destruktiv) yelbo'g'ozdir. U miometriya to'qimasining shikastlanishi va hatto bachadon devorining teshilishigacha bo'lgan holatlar bilan xarakterlanadi. Oddiy yelbo'g'ozning invaziv shaklga o'tish tezligi 15% ni tashkil qiladi.

Homilador ayollarni homiladorlikning erta bosqichlarida akusher-ginekologlar tomonidan o'tkaziladigan muntazam, rejali ultratovush tekshiruv 40,0-60,0% hollarda yelbo'g'oz tashxisini qo'yish va davolanishni o'z vaqtida rejalashtirish va bemorlarni keyingi kuzatish imkonini beradi [16]. Biroq, ushbu patologiyani tashxislashda ultratovush tekshiruvining ahamiyatini ortiqcha baholamaslik kerak, chunki tibbiy yoki spontan abortdan keyin ba'zi ayollarda bunday holatlar mavjud, ya'ni noto'g'ri o'tkazilgan tekshiruvlar oqibatida yelbo'g'oz tashxisi juda kech qo'yilgan.

Davolash usullari. Yelbo'g'ozni davolash.

Asosiy davolash usuli — bu bachadon bo'shlig'idagi mazmuni evakuatsiya qilish. Agar bu holatning asoratlari rivojlansa, ular bilan birgalikda tuzatish ishlari olib boriladi. Og'ir holatlarda davolash homilador ayolning holatini barqarorlashtirishdan boshlanadi, so'ngra bachadon bo'shlig'ini bo'shatish amalga oshiriladi.

Konservativ davolash. Konservativ terapiya gemoglobin darajasi me'yordan past bo'lsa, anemiyaning davolashga qaratiladi. Bachadon bo'shatilgandan keyin uning yaxshi qisqarishi uchun qisqarish vositalari buyuriladi.

Jarrohlik davolash. Bachadon bo'shlig'ini bo'shatishning asosiy usuli — vakuum-aspiratsiya bo'lib, u vena ichiga og'riqsizlantirish ostida o'tkaziladi. Shifokor ehtiyotkorlik bilan bachadon bo'yin kanalini kengaytiradi, so'ngra bachadon bo'shlig'iga vakuum-aspiratorning uchi kiritiladi. Bo'shatish uterotoniklar yordamida amalga oshiriladi — bachadon qisqarishiga olib keluvchi vositalar, shu bilan katta qon ketishining oldini olishga yordam beradi.

Yelbo'g'oz kasalligida davolash rejasi bemorning yoshiga, reproduktiv holatiga, kasallik klinikasiga ko'ra tanlanadi. Davolash turlari: monokimyoterapiya; polikimyoterapiya; operativ davo. Yelbo'g'oz kasalligida kimyoterapiya reproduktiv funksiyani saqlab qolishning asosiy davo usuli hisoblanadi.

Operativ davo-bachadondan qon ketganda, bachadon yorilganda yoki yorilish xavfi bo'lgan bemorning hayotiga xavf soluvchi holatlarda o'tkaziladi. Rejali operativ davo kimyoterapiya effekt bermaganda va bachadon o'lchami katta bo'lganda o'tkaziladi.

Reproduktiv funksiyani amalga oshirgan ya'ni boshqa farzand ko'rishni rejalashtirmagan 40 yoshdan oshgan bemorlarga gisterektomiya operatsiyasini o'tkazish tavsiya etiladi. Ushbu protsedura trofoblastik neoplaziya rivojlanish ehtimolini sezilarli darajada kamaytiradi. To'liq yelbo'g'oz bilan og'rikan 40 yoshdan 49 yoshgacha bo'lgan 82 bemorni o'z ichiga olgan tadqiqotda gestatsion trofoblastik neoplaziya ayollarning 54 foizida bachadon kuretajidan

keyin rivojlangan va gisterektomiyadan keyin gestatsion trofoblastik neoplaziyalar kuzatilgan [23].

Ximiyaterapiyadan keyin effektini nazorat qilish uchun qon zardobidagi XGCH ning miqdori tekshiriladi. Davodan keyin yaxshi natija olish uchun kimyoterapiyani erta boshlash va qisqa interval (14-21 kunda) bilan XGCH ning miqdori normaga tushguncha o'tkazish shart. Davo qon zardobidagi XGCH ning miqdori 3 hafta davomida normal holatda turgandan keyin yana 2-3 kurs o'tkaziladi. Bir yil davomida XGCH ning miqdori tekshirib turiladi. Kimyoterapiya qabul qiladigan bemorlarga oqibati yaxshi bo'lsa - monoximiyaterapiya bilan boshlanadi, yomon oqibat bilan kombinirlashgan ximiyaterapiyadan boshlab qabul qiladi. Faqat ximiyaterapiya bilan davolangan ayollardagina hayz sikli tiklanib, reproduktiv funksiyasi saqlanishi mumkin. Ular 100 % holatda homilador bo'ladi va sog'lom bola dunyoga keltirishlari mumkin.

Trofoblastik kasalliklar bilan kasallangan bemorlar zamonaviy qulayliklarga ega bo'lgan yuqori tajribali maxsus klinikalarda davolanishi kerak. Davolash hamma vaqt birinchi qator preparatlaridan boshlanishi kerak, FIGO shkalasi bo'yicha o'sma rezistentligi xavfi darajasi aniqlanguncha davom ettirilishi kerak. Kasallar oldin nostandart reja bo'yicha, xavf darajasi aniqlangandan so'ng esa albatta standart reja bo'yicha davolanadi. O'smadan qon ketishi ximiyaterapiya o'tkazish uchun qarshi ko'rsatma hisoblanmaydi, parallel ravishda intensiv gemostatik terapiya o'tkazish kerak [27,28,29,30].

O'sma jarayonida XGCH ning darajasi va qon umumiy tahlili har haftada, qon bioximiyasi va umumiy siydik tahlili har 2 haftada o'tkazilishi kerak. XGCH ning darajasi tezlik bilan pasayishi davolanishning effektivligini bildiradi. XGCH ning darajasi normaga tushgandan keyin ham 3 kurs ximiyaterapiya profilaktik maqsadda o'tkazilishi kerak. I qator standart sxemaga o'smaning rezistentligi 11-24 % hollarda kuzatilib, bunda tuzalgan bemorlar 50-75 % ni tashkil etadi. Bu ko'rsatkich Bloxin N.N. nomidagi Rossiya Tibbiyot Fanlar Akademiyasi Rossiya Onkologiya Ilmii Markazida 12 % va 80 % ni tashkil etadi [30].

Profilaktika. Maxsus profilaktika choralari ishlab chiqilmagan. Homiladorlik rivojlanishi uchun optimal sharoit yaratish maqsadida, homiladorlikdan oldin pregravatar tayyorgarlik tavsiya etiladi. Bu yashirin kechadigan kasalliklarni aniqlash va ularni tuzatish, organizmning vitamin-mineral va ozuqa holatini to'ldirish imkonini

beradi. Shu orqali embrion uchun normal rivojlanish muhiti ta'minlanadi. Natijada, akusherlik asoratlari, jumladan, yelbo'g'oz xavfi kamayadi [7].

Reabilitatsiya.

Yelbo'g'oz evakuatsiyasidan so'ng dinamik ravishda xorionik gonadotropinning β -subyedinitiyasi darajasini aniqlash tavsiya etiladi. Ushbu gormonning konsentratsiyasi odatda jarrohlik aralashuvdan keyin 6-8 hafta ichida normallashadi (ba'zan bu jarayon 16 haftagacha davom etishi mumkin). Agar XGCH konsentratsiyasi kamaymasa yoki aksincha oshsa, kichik chanoq a'zolarining ultratovush tekshiruvi va o'pka rentgenografiyasi o'tkaziladi (patologik xorion tugunaklari o'pka to'qimasiga metastaz qilishi mumkin). Ushbu usullar xorionkartsinoma rivojlanishini istisno qilishga yordam beradi. Ba'zi hollarda kimyoterapiya o'tkazish masalasi hal qilinadi.

XGCH darajasini tez-tez dinamik aniqlash uning normallashguniga qadar amalga oshiriladi. Shundan keyin tekshiruvlar soni kamaytiriladi. Bemor kuzatuvini odatda 3-4 yil davom etadi. Ushbu davrda homiladorlikdan saqlanish tavsiya etiladi, biroq bachadonga joylashtiriladigan kontratseptiv vositalarni qo'llash maqsadga muvofiq emas [18].

Yelbo'g'ozdan keyingi perinatal natijalar. Yelbo'g'ozdan so'ng bemorlarning perinatal natijalarini baholashga bag'ishlangan bir qator tadqiqotlar farzand ko'rish qobiliyatining saqlanib qolganligini va g'ayritabiiy homiladorlik chastotasining o'sishi yo'qligini qayd etgan. Biroq, Braziliyada E. Uberti tomonidan o'tkazilgan tadqiqot shuni ko'rsatdiki, ayol anamnezida avvalgi o'tkazilgan yelbo'g'oz faqat 20 yoshgacha bo'lgan bemorlarda keyingi homiladorlikning natijasiga ta'sir qilmaydi. Charing-Cross (London) kasalxonasida o'tkazilgan 9 yillik tadqiqot yelbo'g'oz bilan og'rigan 5793 ayolni o'z ichiga olgan, tadqiqot natijalari shuni ko'rsatishicha, ona yoshining yelbo'g'ozdan keyingi perinatal natijalarga salbiy ta'sirini ko'rsatadi. Ushbu ayollarda perinatal natijalarga statistik jihatdan ahamiyatli ta'sir ko'rsatadigan omillardan biri yelbo'g'ozning o'zi emas, balki abortlar keyin o'tkaziladigan takroriy vakuum aspiratsiyasidir. Bundan tashqari, olingan natijalar bitta vakuum aspiratsiyasining reproduktiv funksiyaga sezilarli ta'sir etmasligini ko'rsatdi. Bemorlarning ushbu toifasida salbiy perinatal oqibatlarining rivojlanishida kimyoterapiya muhim rol o'ynaydi [17,18]

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Беженарь В.Ф., Рухляда Н.Н., Иванова О.А. // Ж. акушерства и женских болезней. 2000. Т. XLIX. Вып. 1, Санкт-Петербург.
2. Большой толковый медицинский словарь (Oxford)/под ред. Проф. Г.Л.Билыча; пер. с англ.: в 2 т.-М.: Вече, АСТ, 1999.-Т. 1,2.
3. Ганцев Ш.Х. «Онкология»- Учебник для студентов медицинских вузов. Москва. МИА, 2006.
4. "Тестационная трофобластическая болезнь.Онкогенетический атлас" Д.Р Смига,Д.Хили. Д Дель. Приоре. 2011 г
5. Гершанович.М.Л Борисов. В.И., Сидоренко Ю.С., Современные возможности и перспективы лекарственной терапии в онкологии, вопросы онкологии -1995.
6. Долгушен Б.И., Лучевая диагностика и интервенционная радиология в клинической онкологии. - М., 2001. 27.Дёмин В.Ф., Костенко А.Ю., Ильенко Л. И., Ондар Э.А. //Педиатрия. 1994. № 4. С. 13-17.
7. Жорданио К.И. и др. Акушерство и гинекология.-2001-№7.-с.55-56.
8. Давыдов М.И., Аксель Е.И. Злокачественные новообразования в России и странах СНГ в 2003 г. - М., 2005.
9. Дедкова Л.М., Юркина Э.А.,Новости "Вектор-Бест".1999.№1.С.10-12.
10. Доказательная медицина.Ежигодный справочник. Пер. с англ.-М.: Медиа Сфера,2002,-вып. 1.-1399с.
11. Жевачевский Н.Г., Юркина Э.А., Ткаченко Т.Н., Офицеров В.И. // Тез. докл. научной конф. "Проблемы инфекц. патологии в регионах Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера". Новосибирск, 1998. С. 98-99.
12. Злокачественные новообразования в России в 1997 году (заболеваемость и смертность). Под редакцией академика РАМН В.И. Чиссова, проф. В.В. Старинского, канд. мед. наук Л.В. Ременника. Москва, 1999 год.
13. Зильбер В.А., Орлин И.С.,Киселев Ф.И., Эволюция вирусно-генетической теории возникновения опухолей. Москва . Наука. 2000 г.
14. Горин В.С., Серов В.Н., Жабин С.Г., Шин А.П. // Акушерство и гинекол. 2000. № 2. С. 3-6.
15. Горин В.С., Серов В.Н., Жабин С.Г. и др. // Акушерство и гинекол. 2001. № 1.С. 5-8.
16. Давыдов М.И. «Энциклопедия клинической онкологии» Москва О.О.О. «РЛС-2004».437 стр
17. Жевачевский Н.Г. // Новости "Вектор-Бест". 1998. № 1(7). С. 10-12.
18. Информация о лекарственных средствах для специалистов здравоохранения.ШР DI, русск. Изд.-М.: РЦ Фармединфо, 1999.- Вып.5.
19. Клинические рекомендации, основанные на доказательной медицине. Пер.с англ./Под.ред.Ю.Л.Шевченко,И.Н.Денисова,В.И.Кулакова, Р.М.Хаитова.-2-е изд., испр.-М.:ГЭО-ТАР-Мед, 2002.-1248 с.: ил.
20. Краткая медицинская энциклопедия/ГЛ. ред. В.И.Покровский: в 2 т.-3-е изд.-М. Мед.энциклопедия, Крон-Пресс, 1994.-Т. 1,2.
21. Козаченко В.П. и др. Вопросы онкологии.-1982.-№5.-с.97-103.

22. Қонышева Т.В., Лыкова О.Ф., Архипова С.В., Куксинский В.А., Зорина Р.М. //Клин. лаб. диагностика. 1998. № 4. С. 33-34.
23. Кудряшов А.Г., Кривенчук Н.А., Аникина Т.А., Ананьина Е.В. // 11 ая- научно-практич. конфер. "Актуальн. вопр. соврем. медиц., 2001, с. 52-53
24. Кира Е.Ф., Молчанов О.Л, Беженарь В.Ф. Лаборат. методы диагностики беременности // Под ред. А.И. Карпищенко, СПб, Интермедика, 1998, 256 с.
25. Красильников С.Э., Юкляева Н.В., Юркина Э.А. и др. / Русск. ж. "ВИЧ/СПИД и родств. пробл.". 2001. Т. 5. № 1. С. 26.
26. Cancer medicine/Ed.by J.F/Holland,R.C.Bast Jr.,D.L.Morton et al.-4 th ed.- Baltimore-Philadelphia-London-Paris-Bangkok-Buenos Aires-Hong Kongn- Munich-Sydney-Tokyo-Wroclaw:Williams and Wilkins,1997.-V.1,2.
27. Cancer chemotherapy and biotherapy:principles and practiced.A.Chabner, D.L.Longo.-3rd ed.- Baltimore-Philadelphia -New York-London- Bangkok-Buenos Aires-Hong Kongn-Munich-Sydney-Tokyo:Lippincott Williams and Wilkins, 2001.-1140p.
28. (Hammond C.B.,Parker. R.T.,1970)
29. USP Dispensing Information.-19 th ed.-Micromtdex,Inc.,USA, 1999.-V. 1,2,3.
30. Encyclopedia of Cancer/Ed.-in-Chief J.R.Bertino.-2nd ed.- Amsterdam-Boston- London- New York-Oxford-Paris-San-Diego-San rancisco-Singapore-Sydney- Tokyo:Academic Press, 2002.-V.1-4.

ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6, НОМЕР 1

**JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND
URO-NEPHROLOGY RESEARCH**

VOLUME 6, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000